

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

UMUMTA'LIM MUASSASALARI RAHBAR KADRLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Uzakbaeva Raxima Xojabaevna

A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti,
 stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada Maktab ta'limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturining asosiy tamoyillari va maqsadli vazifalaridan biri – umumiy ta'lim maktablari, birinchi navbatda qishloq joylardagi maktablarni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, ularning tarkibi sifatini oshirish, o'qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning samarali tizimini yaratish hamda o'qituvchilar mehnatini rag'batlantirishni kuchaytirishga undovchi asosiy omillardan biri ekanligi to'g'risida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Ta'limda rahbar kadrlar nafaqat ta'lim sifatini oshirishda, balki ta'lim tizimi va muassasaning kelajagini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ularning malakasi va boshqaruv qobiliyatlari ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, rahbarlarning innovatsion fikrlashi va samarali boshqaruv yondoshuvlari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, maktab, raqobatbardoshlik, boshqaruv, rahbar, ta'lim tizimi.

Abstract: The article examines one of the main principles and target objectives of the National State Program for the Development of School Education – general education schools, primarily the provision of rural schools with qualified teaching staff, improvement of staff quality, and the creation of an effective system for training, retraining, and professional development.

In the field of education, leadership plays an important role not only in improving the quality of education but also in shaping the educational system and the future of the institution. The qualifications and managerial skills of leaders directly affect the success of the educational process. Moreover, innovative thinking and effective management approaches of leaders contribute to students' success.

Key words: education, school, competitiveness, management, leader, education system.

Аннотация: В статье рассматривается один из основных принципов и целевых задач Государственной общенациональной программы развития школьного образования – обеспечение общеобразовательных школ, прежде всего сельских, квалифицированными педагогическими кадрами, повышение качества их состава, создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, а также усиление стимулирования труда учителей.

В сфере образования руководители играют важную роль не только в повышении качества образования, но и в формировании образовательной системы и будущего учебного заведения. Их квалификация и управленческие навыки напрямую влияют на успешность образовательного процесса. Кроме того, инновационное мышление лидеров и эффективные подходы к управлению способствуют успеху учащихся.

Ключевые слова: образование, школа, конкурентоспособность, менеджмент, лидер, система образования.

KIRISH

Boshqaruv bilimlari ko'p jihatdan davr ehtiyojini aks ettiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Boshqaruv jarayoni, bir tomondan, jamoadagi sog'lom va ijodiy muhit yaxlitligini ta'minlansa, ikkinchi tomondan, uni yanada takomillashtirish va rivojlantirish imkonini beradi.

Mustaqil O'zbekistonimiz o'zining boy tarixi, buyuk o'tmishi hamda ajdodlarning yuksak ilmiy merosiga egadir. Xususan, boshqaruv faoliyatiga xos ajdodlarimizning sharqona qarash va yondashuvlari mavjud bo'lib, bunda boshqaruv faoliyatining nazariy va tahliliy jihatlariga to'xtalib, adolatli hamda adolatsiz munosabatlar yuzaga kelishi rahbar shaxsiga bog'liq ekanligi to'g'risida fikrlar keltirib o'tilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda ta'lim tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichida, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ta'limning tashkiliy-boshqaruv tuzilmalari, uning maqsadli rivojlanish yo'nalishlari va mazmuniga muhim ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, zamonaviy sharoitda ta'lim tizimida shaxs imkoniyatlari va ehtiyojlarini har doimgidan ham ko'proq inobatga olish zarur. Mazkur zarurat o'rta ta'lim tizimida davr talablariga to'la javob bera oladigan, raqobatbardosh va malakali rahbar kadrlarga ortib borayotgan ehtiyojlar, ularning boshqaruv kompetensiyalarini doimiy takomillashtirib borish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shundan kelib chiqib, xalqaro tajribalar umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlari ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari va talablariga asoslangan holda ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan turli ilmiy tadqiqot ishlari olib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini o'zgartirish, takomillashtirishni, ya'ni boshqaruvning ma'muriy-buyruqbozlik metodlaridan voz kechib, ijtimoiy-iqtisodiy, zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik tamoyillarga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishni taqozo etmoqda. Bu bugungi kunning eng asosiy talablaridan biri bo'lib, nafaqat boshqaruv muammolari, balki subyektlarning boshqaruv faoliyatini tashkil etish va ularni shakllantirish zamirida, eng avvalo, boshqaruv tizimining turli bo'g'inlari rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish yo'l-yo'riqlarini aniqlash, yangi sharoitlarga muvofiqlashtirish va amaliyotga joriy etish vazifalarini belgilaydi.

Boshqaruv amaliyotidan ma'lumki, rahbarlik faoliyati o'ziga xos murakkab jarayon bo'lib, u rahbardan nafaqat oliy ma'lumotga, balki yetarli kasbiy tayyorgarlikka, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarga, shuningdek, ma'lum tajribaga ham ega bo'lishini talab etadi. Ta'lim muassasalarini boshqarish jarayonida rahbarlarning eng asosiy va muhim ahamiyat kasb etuvchi funksiyalaridan biri – bu qaror qabul qilish funksiyasi bo'lib, ularning sifati ta'lim muassasasi salohiyatiga, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga, xodimlar bilan bir qatorda ta'lim muassasasi faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umumta'lim muassasalari jamiyatning o'sib borayotgan ehtiyojlariga javob berish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun raqobatbardosh rahbarlarga ehtiyoj sezadi. Raqobatbardosh rahbar kadrlar ta'lim tizimining samarali ishlashiga katta hissa qo'shadi. Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarida rahbar kadrlarning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'nalishlari va strategiyalari ko'rib chiqiladi. Umumta'lim muassasalaridagi rahbarlar o'z vazifalarini bajarishda keng qamrovli ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Bu qobiliyatlar: strategik fikrlash – ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish va rivojlantirish uchun rahbarlar strategik fikrlashga ega bo'lishi kerak. Bu esa o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilashga yordam beradi; muloqot va yetakchilik ko'nikmalari – rahbar o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatishi, yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etishi zarur. Buning natijasida muassasada ijobiy muhit va motivatsiya o'sadi; innovatsiyalarni boshqarish – innovatsion yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish rahbarlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Masalan, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali rahbarlar o'quvchilarning o'qish samaradorligini oshirishlari mumkin. Rahbarlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun ularni muntazam ravishda professional rivojlanish dasturlari va treninglarga jalb qilish muhim. Bunda: seminarlarga va kurslarga qatnashish – ta'lim menejmenti, zamonaviy pedagogika, psixologiya va boshqa sohalarda malaka oshirish rahbarlarga yangi uslublar va metodlarni o'zlashtirishga yordam beradi; mentorlik tizimi – tajribali rahbarlar yosh va yangi rahbarlarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatish orqali ularning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Muassasa rahbari yangi g'oyalar va innovatsion usullarni joriy etishga tayyor bo'lishi zarur. Innovatsion rahbarlik: yaratuvchan yondashuvlar – yangi metodologiyalar, o'quv jarayonlaridagi innovatsiyalar muassasaning raqobatbardoshligini oshiradi. Masalan, o'qituvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarga mos ravishda o'qitish metodlarini yangilashga yordam berish; ta'limda texnologiyalarni qo'llash – raqamli platformalar, masofaviy ta'lim va boshqa texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini yaxshilash mumkin.

Muassasa rahbarlarining moliyaviy boshqaruv va tashkiliy yondashuvlaridagi mahorati muhim. Bunda: buxgalteriya va moliyaviy hisobot – raqobatbardosh rahbarlar resurslarni samarali boshqarish va ta'lim muassasasining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun yaxshi buxgalteriya tizimiga ega bo'lishi zarur; tashkiliy jarayonlarni optimallashtirish – muassasada samarali tashkilot tuzish, jamoa ishini muvofiqlashtirish va boshqaruvni soddalashtirish rahbarning raqobatbardoshligini oshiradi. Rahbarlar o'z jamoalarini samarali boshqarish va motivatsiya qilish orqali yuqori natijalarga erishadilar. Bunda: o'qituvchilarni rag'batlantirish – ularning

mehnatini qadrlash va mukofotlash tizimlarini yaratish rahbarlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi; tegishli resurslarni taqdim etish – o'qituvchilarga zarur bo'lgan resurslar, metodik qo'llanmalar va materiallar bilan ta'minlash ularning ishini osonlashtiradi.

Maktabni boshqarish mazmun-mohiyatiga ko'ra ta'limni boshqarishdan farq qiladi, chunki maktabda faqat ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va uni boshqarish vazifalari amalga oshirilmaydi, balki ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etishning o'ziyoyoq bir qancha vazifalarning bajarilishini, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga zaruriy sharoitlarni yaratish, ularning faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, shuningdek, mazkur jarayonni amalga oshirish uchun moddiy-texnika bazasini yaratish va mustahkamlab borish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari bilan qurollantirish, yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash kabi qator boshqa vazifalarni ham amalga oshirishni nazarda tutadi.

Shunday ekan, maktabda boshqaruv faoliyatini tashkil etuvchi rahbarlar nafaqat pedagogik tajribaga, balki boshqaruv funksiyalari va ularning vazifalari, boshqaruv metodlari va ulardan foydalanish, boshqaruv algoritmi va uning mohiyati, boshqaruv qarorlari va ularni qabul qilish yo'llari hamda rahbarlik uslublari va ularni qo'llash kabi qator tushunchalarga ham ega bo'lmog'i lozim.

Umumta'lim muassasalaridagi rahbarlarning raqobatbardoshligini oshirish o'zgaruvchan ta'lim tizimiga moslashish, yangi g'oyalar va innovatsiyalarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Raqobatbardosh rahbar kadrlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni muvaffaqiyatga yo'naltirish va jamiyat rivojiga hissa qo'shish uchun zarur bo'lgan muhim omillardir.

Zamonaviy rahbarlik muloqatsiz amalga oshirilmaydi. Inson jamiyatda yashar ekan, u doimiy ijtimoiy muhitda bo'lib, ishlab chiqarish faoliyatiga jalb qilinadi ekan, bu jarayonda u muloqatsiz yashay olmaydi. Bu yo'nalishda muloqot va uning turlari juda ko'p; faqat siz ishlab chiqarishda muvaffaqiyatga erishish, ayniqsa rahbarlik faoliyatingizda yuksak pog'onalarga erishishda ulardan qaysi birini tanlashingizga bog'liq. Shunday ekan, rahbar muloqot mahoratini, boshqalarni muloqotga torta olish san'atini bilishi zarur.

Shuni ham yodda tutmoq kerakki, rahbarlarga turlicha talab va ayblar qo'yiladi. O'z o'rnida "Nimaga shunday?" degan savol ham o'rinsiz emas. Sababi – odatda rahbar va xodimlarning talab va manfaatlari bir-biriningiga har doim ham mutanosib kelavermaydi.

Rahbarlik, ishni boshqarishning o'zi nima? Oddiyroq qilib aytganda, bajarilayotgan ishdan bajaruvchi va umuman atrofdegilar manfaatlari uchun ijobiy moddiy va ma'naviy natija kelib chiqishiga ishonitirish san'ati. Bu degani – so'z yoki boshqa muloqot usuli orqali bir shaxsga boshqa shaxs tomonidan ruhiy ta'sir o'tkazish, uni ijobiy faoliyat ko'rsatishga yo'naltirishdir.

Ta'lim tizimida rahbar kadrlar, o'qituvchilar, direktorlar, metodistlar va boshqa boshqaruvchilar o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlashda va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini boshqarishda, ta'lim muassasasining strategik rivojlanishiga hissa qo'shishda hamda o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini tashkil etishda asosiy vazifalarni bajaradilar. Ta'limda rahbar kadrlarni samarali boshqarish va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi jihatlarni muhimdir: Rahbarlarning ta'lim tizimidagi roli. Ta'lim sifatini boshqarish: Rahbar kadrlar ta'lim sifatini ta'minlash va uni yaxshilash uchun o'quv dasturlarini tahlil qilish, o'qituvchilarning faoliyatini kuzatish va ularga metodik yordam ko'rsatishadi. O'quvchilarni motivatsiya qilish: Rahbarlar o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlarini oshirish uchun ularni rag'batlantirish va ularga kerakli resurslarni taqdim etishadi. Rahbarlarning o'qituvchi kadrlar bilan ishlashlari. O'qituvchilarga treninglar tashkil etish: Rahbarlar o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning pedagogik usullarini rivojlantirish uchun turli xil treninglar, seminarlar va ustozlik dasturlarini tashkil qilishlari kerak. Doimiy qo'llab-quvvatlash va tahlil: O'qituvchilar o'z ishini yaxshilash uchun rahbarlardan doimiy maslahatlar va tahlillarni olishlari kerak. Bu esa o'qituvchilarning professional rivojlanishiga yordam beradi. Rahbar kadrlarning strategik qarorlar qabul qilishi. Ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish: Rahbarlar o'quv yili davomida ta'lim muassasasining maqsadlari va vazifalarini belgilash, o'quv rejalarini takomillashtirish va ta'limdagi yangi tendensiyalarni inobatga olish orqali strategik qarorlar qabul qilishlari zarur. Innovatsion pedagogik yondoshuvlar: Rahbarlar ta'limda yangi metodlarni joriy etishda innovatsion yondoshuvlarni qo'llashlari va zamonaviy texnologiyalarni sinovdan o'tkazishlari kerak. Jamoa ishlashi va hamkorlik.

O'qituvchilar va xodimlar bilan samarali aloqalar: Rahbarlar o'qituvchilar va boshqa ta'lim xodimlari bilan kuchli aloqalar o'rnatishlari va ularni bir maqsad sari yo'naltirishlari lozim. Jamoaviy boshqaruv: Ta'limda rahbarlar jamoaviy boshqaruvni rivojlantirish, o'qituvchilar va xodimlarni o'zaro hamkorlikka undash orqali muassasaning umumiy maqsadlariga erishishga ko'maklashadilar. Texnologiyalarni joriy etish. Raqamli ta'lim tizimlari: Rahbarlar ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish, onlayn ta'lim platformalarini yaratish va o'quv jarayonini texnologiya bilan boyitish orqali ta'limni sifatli va zamonaviy qilishlari kerak. O'qituvchilarni texnologik ko'nikmalarga o'rgatish: Rahbarlar o'qituvchilarni yangi texnologiyalarni qo'llashga o'rgatishlari va o'quvchilarga samarali ta'lim berishda texnologiyaning foydalligini tushuntirishlari zarur. Rahbarlarning shaxsiy rivojlanishi. Doimiy o'qish va o'zini rivojlantirish: Rahbar kadrlar o'zlarini doimiy ravishda rivojlantirishlari, yangi bilimlar olishlari va ta'lim sohasidagi yangi yangiliklarga moslashishlari zarur.

Liderlik va qaror qabul qilish ko'nikmalari: Ta'lim rahbarlari kuchli liderlik qobiliyatiga ega bo'lishlari va o'z qarorlarini oqilona, axloqiy va samarali ravishda qabul qilishlari kerak. Ta'lim muassasalarining madaniyati va axloqi. Tenglik va adolat: Rahbarlar ta'lim muassasasida tenglik va adolatni ta'minlashlari, barcha o'quvchilar va o'qituvchilar uchun bir xil imkoniyatlar yaratishlari kerak. Ijtimoiy mas'uliyat: Ta'limda rahbarlar jamiyatning ijtimoiy mas'uliyatini ham his qilishlari, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, ularning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga e'tibor qaratishlari lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish – ta'lim sifatini yuksaltirish va tizim samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy rahbar nafaqat boshqaruv ko'nikmalariga, balki strategik fikrlash, innovatsion yondashuv, raqamli savodxonlik hamda kuchli ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur. Bunday kompetensiyalarni shakllantirish esa doimiy malaka oshirish, tajriba almashish va faoliyat samaradorligini baholash tizimlarini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, rahbar kadrlar uchun modul asosidagi zamonaviy malaka oshirish dasturlarini joriy etish, raqobatbardoshlikni oshirish mezonlarini ishlab chiqish va baholashda xalqaro standartlarga tayangan yondashuvlarni qo'llash, hududlarda ilg'or rahbarlar tajribasini ommalashtirish maqsadida "Direktorlar forumi" yoki "Boshqaruv innovatsiyalari markazi"ni tashkil etish, raqamli texnologiyalar va tahliliy fikrlashga oid amaliy treninglarni muntazam yo'lga qo'yish, shuningdek, rahbarlarning faoliyatini ochiq va shaffof reyting asosida baholovchi tizimni ishlab chiqish taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Xafizov S., Shirinov M.K. Umumiy pedagogika. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2018.
3. Kurbanov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. – T.: Turon-Ikbol, 2006.
4. Juraev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. – T.: Voris nashriyoti, 2006.
5. Yo'ldoshev M., Nazarzoda N. Rahbarlik psixologiyasida axloq. – T.: Sharq, 2010.
6. Turg'unov S.T., Maqsudova L.A., Umaraliev M.A., Tojiboyeva H.M. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. – T.: 2012.
7. Juraev R.X., Turg'unov S.T., Axmedova N.K. Ta'lim boshqaruvi. – T.: 2013.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.